

HISTORICAL SCIENCES

DEVELOPMENT OF THE INDUSTRIAL POTENTIAL OF THE UKRAINIAN SSR IN THE LATE 1960S - EARLY 1970S. XX CENTURY (WESTERN UKRAINIAN LANDS)

Lukyanchenko S.

*candidate of historical sciences, Associate Professor,
associate professor of the department humanities
of Hetman Petro Sahaidachnyi National Army Academy
Lviv, Ukraine*

ORCID: 0000-0002-9719-8871

РОЗВИТОК ПРОМИСЛОВОГО ТЕНЦІАЛУ УКРАЇНСЬКОЇ РСР НАПРИКІНЦІ 60-Х – НА ПОЧАТКУ 70Х РР. XX СТ. (ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ)

Лук'яненко С.В.

*кандидат історичних наук, доцент,
доцент кафедри гуманітарних наук
Національної академії сухопутних військ
імені гетьмана Петра Сагайдачного
Львів, Україна*

ORCID: 0000-0002-9719-8871

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10451628>

Abstract

The plans of the Soviet leadership regarding the development of the industrial complex in the western regions of the Ukrainian SSR were considered in the late 1960s – early 1970s are shown. The scope of the development of the basic industries of the region during the period of advanced socialism is characterized, the shortcomings of the planning of central state-party authorities in determining the geolocation of enterprises, their technical equipment, the introduction of progressive technologies, and the use of human potential.

Анотація

Розглянуто плани радянського керівництва щодо розвитку промислового комплексу у західних областях УРСР наприкінці 1960-х – на початку 1970-х рр. Охарактеризовано масштаби розбудови базових галузей промисловості краю у період розвинутого соціалізму, вказати на недоліки планування центральних державно-партійних органів влади при визначенні геолокації підприємств, їх технічної оснащеності, впровадженні прогресивних технологій, використанні людського потенціалу.

Keywords: Ukrainian SSR, western regions, industrial complex, KPU, State Plan.

Ключові слова: Українська РСР, західноукраїнські землі, промисловий комплекс, КПУ, Держплан.

Постановка проблеми. Промисловість УРСР загалом і західноукраїнських областей – зокрема у другій половині XX ст. розвивалася в рамках планової командно-адміністративної системи господарювання з притаманними їй недоліками. В умовах відсутності ринкових відносин, Компартія України в «ручному режимі» проводила пришвидшену індустріалізацію краю, що дозволило наприкінці 1960-х рр. перетворити регіон у важливий агропромисловий центр республіки – у цей період на західноукраїнські області припадало 94 % загальнореспубліканського видобутку сірки, 27 % – нафти, 29 % – природного газу, 94 % – виробництва калійних добрив, 30 % – цементу, 100 % – виробництва автотранспорту, 93 % – автобусів, 22 % – металорізальних верстатів, 96 % – освітлювальних електроламп, 53 % – телевізорів, 35 % – меблів, 40 % – паперу, 23 % – верхнього трикотажу, 17 % – шкіряного взуття [2, арк. 18].

Комуністи констатували, що «особливо велике будівництво здійснювалося у Львівській, Івано-

Франківській і Рівненській областях». Як результат на початку п'ятирічки у регіоні зросли грошові доходи населення на 10,7 – 15 % проти 9,5 % загалом у республіці. Передбачалося зростання товарообrotу упродовж наступної п'ятирічки на 61,6 % (загалом в Українській РСР – на 51,6 %) [3, арк. 4].

Однак, незважаючи на доволі позитивну динаміку, темпи розвитку промислового виробництва відставали від сусідніх областей (відносна зайнятість населення у промисловості була нижчою від загальнореспубліканських показників). виправити окреслені тенденції державно-партійні органи влади планували у першій половині 1970-х рр.

Історіографія. Дослідження соціально-економічних процесів на західноукраїнських землях започаткувала радянська історіографія, представники якої всіляко возвеличували здобутки Компартії України у піднесенні «народногосподарського комплексу» регіону. Радянські учені на тлі замовчування кризових явищ в економіці, відображали особливості становлення робітничого

класу в УРСР загалом, та західноукраїнських землях – зокрема, возвеличували діяльність КПРС у царині розбудови окремих секторів господарського комплексу. Переоцінка економічної політики ЦК КПРС 60-х – 80-х рр. ХХ ст. – незмінна ознака наукових праць сучасної української історіографії. Українські учені у контексті дослідження особливостей індустріалізації західноукраїнського регіону, акцентували увагу на недоліках трансформації соціально-економічного життя республіки.

Всебічний аналіз розвитку промисловості західноукраїнських земель наприкінці 1960-х – першій половині 1970-х рр. – основна мета пропонованої розвідки. Її джерельну основу становлять матеріали Центрального державного архіву громадських об'єднань України, Державних архівів Львівської та Івано-Франківської областей. Хронологічні рамки статті охоплюють період кінця восьмої (1966 – 1970 рр.) та дев'ятої (1971 – 1975 рр.) т. зв. п'ятирічки – централізованих державних планів розвитку економіки СРСР.

Виклад основного матеріалу дослідження. Соціально-економічний сектор західноукраїнського регіону наприкінці 1960-х рр. потребував нових капіталовкладень, модернізації виробництва, перерозподілу трудових ресурсів враховуючи неухильне зростання видатків держави на воєнно-промисловий комплекс в умовах наростаючої холодної війни. Відповідно до Постанови ЦК КП України «Про дальший розвиток народного господарства західних областей УРСР» (1969) Держплан УРСР підготував проєкт основних напрямів розвитку «народного господарства» Волинської, Івано-Франківської, Закарпатської, Львівської, Рівненської, Тернопільської і Чернівецької областей на 1971 – 1975 рр. Загальний обсяг промислового виробництва регіону було заплановано збільшити на 74% [2, арк. 20].

Упродовж 1971 – 1975 рр. передбачалося збільшити потужності щодо виробництва цементу на 600 тис т, шиферу – на 180 млн плиток, м'якої покрівлі – на 125 млн кв м, стінових матеріалів – на 547 млн одиниць, збірного залізобетону – на 554 тис кв м. Планом передбачалося введення склазоводу з введенням в дію потужностей в обсязі 10 млн кв м, а також збільшення виробництва керамічних дренажних труб, вапнякового борошна, санітарно-технічних виробів та ін. матеріалів за рахунок розширення і реконструкції діючих підприємств [3, арк. 6]. За рахунок інтенсифікації сільськогосподарського виробництва валовий збір зерна у західноукраїнських областях упродовж 1971 – 1975 рр. передбачалося збільшити на 5,5 – 10,9%, цукрових буряків – на 3,2 – 8,1%, льону-довгунця – на 8 – 15,6%, м'яса в живій вазі – на 16 – 42%, яєць – на 11,6 – 41%. Також передбачалося спорудження овочевих баз, що у підсумку дозволило б «поліпшити використання трудових ресурсів в сільській місцевості цих областей» [3, арк. 7].

У кожній із західноукраїнських областей ознайомилися із перспективними планами розвитку промислового виробництва та висловили власні міркування. Зокрема Бюро Волинського обкому

КПУ і Виконком обласної ради у листі ЦК КПУ вважали, що пропозиції Держплану «в основному забезпечують дальший розвиток економіки і культури, створюють належні умови для кращого використання трудових ресурсів області». Констатовано, що створення нових виробничих потужностей, передбачених у проєкті, збільшувало кількість робітників на 35,2 тис осіб (в 1,6 рази у порівнянні з 1968 р.). Партійна еліта області констатувала, що виконання проєкту дозволить переформувати структуру агропромислового виробництва та збільшити питому вагу промислового виробництва у валовому продукті [3, арк. 8]. Так, якщо у 1968 р. очікуване виробництво промислової продукції на душу населення становило 470 крб, то у 1975 р. цей показник мав становити 1042 крб (у 2,2 рази більше). Споживання електроенергії в області збільшувалося з 628 квтг у 1968 р. до 1700 – у 1975 р. (у 2,7 рази). Товарообіг з розрахунку на душу населення мав зрости за окреслений період від 370 крб до 632 крб (на 71%) [3, арк. 30].

На Закарпатті наголошували, що «накреслені обсяги і темпи зростання промислового, сільськогосподарського виробництва і капітального будівництва забезпечать, в цілому, дальший економічний розвиток області» [4, арк. 196]. Однак, на думку обласної партійної еліти, Держплан УРСР все ж таки допустив низку тактичних помилок при складанні проєкту. Закарпатський обком КПУ пропонував:

- провести реконструкцію Перечинського ДОКу тресту “Закарпатбуд” із збільшенням потужності із 14 тис кв м. до 100 тис кв м столярних виробів із вводом в дію у 1972 р.;

- реконструювати Ужгородський завод залізобетонних виробів із збільшенням потужності з 21,5 тис куб до 35 тис куб збірного залізобетону з введенням в дію у 1971 р.;

- збудувати і ввести у 1972 р. завод з випуску цегли потужністю 100 млн штук;

- спорудити і ввести в дію у 1975 р. цех дренажних трубок у м. Мукачеве потужністю 50 млн шт на рік та ін. [4, арк. 198].

Держплан УРСР передбачав на Івано-Франківщині у 1971 – 1975 рр. збільшити випуск промислової продукції у 2 рази, зерна – на 7%, м'яса – на 20% [1, арк. 103]. Передбачалося збудувати шинний завод, завод азотних добрив, завод синтетичних миючих засобів, завод тонкого органічного синтезу, завод хімічного машинобудування, завод запасних частин до автомобілів, дві бавовнопрядильні фабрики та ін. Ці плани викликали схвальні відгуки місцевої партійної еліти [1, арк. 104].

Львівський обком КПУ висловив зауваження щодо обсягу центральних капіталовкладень в агропромисловий сектор області. Вважалося необхідним «для забезпечення передбаченого рівня виробництва» збільшити обсяги капіталовкладень і будівельно-монтажних робіт на 479 млн крб, в т. ч. на: машинобудування – 42,9 млн крб; вугільну промисловість – 77 млн крб; промисловість будівельних матеріалів – 30 млн крб; будівельну індустрію – 19,4 млн крб; транспорт – 50 млн крб; сільське

господарство – 50 млн крб; житлове будівництво – 76,5 млн крб; освіту – 40 млн крб; культуру – 3,3 млн крб [2, арк. 8].

На Рівненщині партійна еліта констатувала, що на три галузі промисловості (харчова, легка, деревообробна) припадало бл. 60% усього промислового виробництва області. З цих міркувань, місцева партійна еліта вважала доцільним розвивати інші галузі промисловості, про що ще у 1968 р. інформувала Держплан УРСР. «У цих пропозиціях передбачалося значне зменшення диспропорції між кількістю чоловіків і жінок, які були задіяні у промисловому виробництві, і покращення структури галузей промисловості області», – відзначали в обкомі КПУ [3, арк. 162]. У цьому контексті рівненський обком КПУ намагався переконати ЦК КПУ у необхідності зведення в області у 1971 – 1975 рр. низки підприємств машинобудування, електротехнічної промисловості та приладобудування. Зокрема, запропоновано звести у м. Рівне 4 заводи машинобудування із загальною кількістю працівників 13 тис осіб, а також 2 заводи електротехнічної промисловості та приладобудування із загальною кількістю працівників 4 тис осіб. «Доцільність будівництва цих підприємств... підтверджується наявністю добре розвинутої мережі залізничних та шосейних доріг, будівельних матеріалів і необхідної кількості трудових ресурсів», – резюмували партчиновники [3, арк. 162].

Тернопільський обком КПУ «виходячи із балансових розрахунків» просив Держплан УРСР переглянути власні пропозиції і прийняти зауваження, які стосувалися можливого чисельності міського населення. З метою «дальшого використання трудових ресурсів і більш повної зайнятості трудового населення» [4, арк. 203], місцева партійна еліта внесла пропозиції щодо додаткового будівництва в області у 1971 – 1975 рр.:

- філіалу заводу «Електроарматура» з потужністю 20 млн продукції / рік у м. Тернопіль;
- двох цехів з виробництва електротехнічної продукції з потужністю 45 млн продукції у смт. Підволочиськ та 20 млн / рік у м. Теревовлі;
- заводу сухого обезжиреного молока потужністю 2,5 т сухого молока і 6,5 т цільної молочної продукції у смт. Підволочиську і Козовій кожен;
- консервного заводу обхарчпрому Міністерства харчової промисловості УРСР потужністю 5 млн / рік у смт. Шумське;
- плодоовочевого заводу «Головконсерву» потужністю 20 млн / рік у смт. Ланівці;
- хлібозаводу потужністю 40 т / доба у м. Теревовлі та ін. [4, арк. 203].

Враховуючи, що «в області щороку збільшується обсяг капіталовкладень», тернопільський обком КПУ констатував факт росту потреби в стінових матеріалах (тільки у 1968 р. дефіцит склав 223 млн шт цегли), через що пропонував у 1971 – 1974 рр. збільшити на 64 % капіталовкладення у

галузь будівельних матеріалів. Водночас «з метою задоволення потреб населення житловою площею..., соціально-культурними закладами» місцеві партчиновники просили переглянути окреслені показники і привести їх у відповідність з розвитком промисловості області [4, арк. 224].

Комуністи Чернівецької області зауважували, що в області функціонують чимало підприємств легкої промисловості, де «приміняються в основному жіноча праця». Водночас у поточній п'ятирічці розпочалося будівництво нових підприємств, на який передбачалася праця в основному жінок. З цих причин, місцева партійна еліта наполягала на скасуванні планів будівництва в Чернівцях у 1971 – 1975 рр. шовкового комбінату та комбінату костюмних тканин. «В районних центрах їх розмістити неможливо в зв'язку з тим, що чисельність населення в них невелика», – відзначали партчиновники [4, арк. 222].

Зважаючи на вищезазначене, місцевий обком КПУ пропонував підтримати Держплан УРСР у намірах побудувати у Чернівцях підшипниковий завод, «де можна було б працевлаштувати незайнятих у виробництві чоловіків». Також акцентовано увагу на тому, що чимало підприємств у м. Чернівці розміщені у приміщеннях, які, з одного боку, «непридатні для організації технологічних процесів, з іншого – знаходяться в аварійному стані. З цих причин вважалося доцільним передбачити виділення необхідних коштів на реконструкцію шкіргалантерейної фабрики, заводу побутової хімії, головних уборів, текстильно-художніх виробів та металопштампувального заводу [4, арк. 224].

Висновки. Наприкінці 1960-х – першій половині 1970-х рр. ЦК КПУ виношувало масштабні плани щодо розбудови промислового комплексу Галичини на основі спорудження нових промислових підприємств та реконструкції / модернізації уже існуючих. Визначальною у цьому контексті стала Постанова ЦК КП України «Про дальший розвиток народного господарства західних областей УРСР» (1969 р.), в якій було запропоновано погодитися з розробленим Держпланом УРСР проектом основних напрямів розвитку народного господарства Закарпатської, Волинської, Тернопільської, Івано-Франківської, Львівської, Рівненської, Чернівецької областей Української РСР на 1971 – 1975 рр.

Список літератури:

1. Державний архів Івано-Франківської області, ф. П-1, оп. 1, спр. 4048.
2. Державний архів Львівської області, ф. П-3, оп. 13, спр. 31.
3. Центральний державний архів громадських об'єднань України, ф. 1, оп. 24, спр. 2721.
4. Центральний державний архів громадських об'єднань України, ф. 1, оп. 24, спр. 2723.